

ОИЛАДАГИ ТАРБИЯНИНГ МАСЪУЛИЯТИ ВА ИМКОНИАТЛАРИ

Байджанова Ирода Абдуллаевна

Урганч давлат университети,

Хорижий филология факультети

“инглиз тили ва адабиёти ”кафедраси ўқитувчиси

Тел: 998992501050 email: irodabdullayevna@gmail.com

Шахснинг шаклланиши бевосита жамоатчилик муносабатлари тизими билан боғлиқ. Тарбия деганда кенг маънода сўз юритилганда ана шу жиҳат – ижтимоий муносабатлар, жумладан, оилавий муносабатлар тизимининг шахсга таъсири тушунилади. Оиладаги болаларнинг ижтимоий ривожланиш шартлари турли омиллар билан боғлиқ бўлиб, улардан иккитасини алоҳида қайд этиш керак. Биринчи турдаги омиллар оилавий муносабатлар - ота ва она, ота-она ва болалар, опа-сингил ва ука ва бошқалар. ўртасидаги муносабатни ўз ичига олади. Иккинчи турдаги омилларга оиланинг моддий аҳволи, уй-жой шароити, тузилиши киради.

Иккинчи турдаги омиллар болалар тарбиясига у ёки бу даражада таъсир қилади. Бироқ, психологик тадқиқотлар шуни кўрсатадики, уларни ёш авлод тарбиясида ҳал қилувчи аҳамиятга эга деб бўлмайди.

Фарзанд тарбиясида оилавий муносабатларнинг ўрнига алоҳида эътибор қаратиш лозим. Оилада ўсиб келаётган авлодни тарбиялаш жараёнида ота-оналар томонидан қўлланиладиган энг мураккаб тарбия усуллари ҳам оилавий муносабатларнинг тарбиявий самарадорлигини алмаштирмайди ва боса олмайди, чунки болалар минг бир сим билан боғланган.

Оилавий муносабатлар, биринчи навбатда, болаларнинг ҳис-туйғулари ва ҳис-туйғуларига таъсир қилади. Улар ёши улғайган сари бу муносабатларни ўзлаштирадилар ва шу асосда ўғил ва қизларнинг характер хусусиятлари ва бошқалар.

Ота-оналар фарзанд ҳақида гапирганда, бир овоздан: “Менинг жоним, жоним, менинг тарбиям ундан азиздир”, дейишади. Мақолнинг ҳикмати аниқ. Фарзандлар тарбиясига алоҳида эътибор қаратиш лозим. Қайси ота-она буни билмайди?

Келинг, аввало, ота-оналар нимани билишини билиб олайлик. Аҳолининг билим ва маданий савиясининг тубдан юксалиши ота-оналарнинг педагогик маданиятига ҳам катта таъсир кўрсатди. Мутахассислигидан қатъи назар, уларнинг мутлақ кўпчилиги оила тарбиясига оид газета ва журналларда чоп этилган мақолаларни қизиқиш билан ўқийди, телевидение ва радио орқали таниқли психолог, ўқитувчи, шифокорларнинг суҳбатларини тинглайди. Сўнги пайтларда оила тарбиясига оид китоб ва рисоаларга қизиқиш ортиб бормоқда. Бироқ кўпгина оилаларда, айниқса, ёш оилаларда фарзанд тарбиясида жиддий камчиликларга дуч келяпмиз. Улар, албатта, тасодифий ва баъзи сабабларга кўра. Бу ҳақда аниқ тасаввурга эга бўлиш учун баъзи масалаларни ажратиб кўрсатиш керак.

Кейинги йилларда ота-оналарнинг педагогик маданияти масалаларини ўрганиш бўйича турли тадқиқотлар олиб борилмоқда. Олимлар кўпчилик ота-оналарнинг оилавий тарбия ҳақидаги билимлари жуда умумий, баъзан эса юзаки эканлигини аниқладилар. Бундай ота-оналар ҳатто энг оддий тарбия масалаларини ҳал қилишда қийналадилар, шунинг учун улар ўз фарзандларига қандай муносабатда бўлишни хоҳласа, шундай муносабатда бўлишади. Шу билан бирга, у ўзининг “тарбия усуллари” самарасини ҳақиқатдан ҳам кўрмайди, оталик ва оналик бурчини педагогик нуқтаи назардан тўғри баҳолай олмайди, ҳайрон бўлманг. Оилавий тарбияни бизга ким ўргатади?

Оиладаги тарбияни деярли ҳеч ким ўрганмайди, биз бошқаларга – отамиз ва онамизга боладек қарасак, кейин кўни-қўшниларибизга қараб, уларнинг хатоларини тез-тез такрорлаймиз.

Оилавий муносабатларнинг ёш авлод тарбиясида тутган ўрнига эътибордан четда қолиши оила тарбиясининг камчиликларидан биридир. Баъзи оилаларда

боланинг ахлоқий меъёрлари ота-оналарнинг ҳаракатларига мос келмайди. Отананинг уй юмушларида тенг иштирок этмаслиги, ҳатто шу асосда юзага келадиган суҳбат ва низолар ҳам болаларда эркаклик ва аёллик ҳақидаги тасаввурларнинг шаклланишига салбий таъсир кўрсатади. Баъзида ота болага бошқача муносабатда бўлади, она болага бошқача муносабатда бўлади ва бувиси болага бошқача муносабатда бўлади. Тарбиявий таъсирлар бирлигининг йўқлиги болалар муносабатлари тизимини ва нарх мезонларини шакллантириш жараёнини мураккаблаштиради.

Оилани тарбиялашнинг масъулияти ва имкониятлари ҳақида нотўғри тушунчалар кам учрайди. Кўпгина оилаларда меҳнат таълимига катта эътибор берилмаслиги, ўйинлар ва биргаликдаги ривожланиш фаолиятининг бошқа шаклларида фойдаланишнинг сабаби шу.

Ёш авлоднинг ёши, индивидуал ва жинси хусусиятларини, эҳтиёж ва имкониятларини ҳисобга олишда ҳам жиддий камчиликлар мавжуд. Мисол учун, психологлар 5 ёшдан 6 ёшгача бўлган болалар тил ўрганишга жуда сезгир эканлигини аниқладилар ва улар рус тилини она тили ёки ҳатто учинчи тил сифатида ўрганишлари мумкин. Бироқ, афсуски, оилалар кўпинча бундай ажойиб имкониятдан фойдаланмайди.

Ота-оналарнинг табиий қобилият ва қобилиятини ўз вақтида аниқлашда ҳам жиддий камчиликлар мавжуд. Улар кўпинча болани ҳеч қандай сабабсиз санъатга қўзғатади ва технология соҳасига қизиқиш уйғотмайди.

Айрим оилаларда жисмоний касаллик, айниқса, болаларнинг маънавий тарбиясига салбий таъсир кўрсатади. Айрим ота-оналар фарзандига “касб танлашда” ҳам унинг “молиявий жиҳатдан қулай”лигига эътибор беришади. Ота-оналарнинг чекланган қизиқишлари, ахлоқий заифлиги болаларнинг дунё, оила ва одамлар ҳақидаги тасаввурларида муқаррар равишда намоён бўлади. Қуруқ маслаҳат бериш ҳоллари ҳам оила тарбиясига зарарли. Шуниси эътиборга лойиқки, болалар жуда кам ёки умуман алоқа қилмайди. Кўп ҳолларда ота-оналарнинг фарзандлари билан мулоқот қилишлари шунчаки юзаки ва

чекланган.

Кўп нарса бўш вақтни ва оилавий тартибни тўғри ташкил этишга боғлиқ. Баъзи ҳолларда, бу ота-онанинг назорати остида эмас. Бунда мактаб ва жамоат ташкилотлари оилага ёрдам беришга мажбур эди.

Кузатишлар шуни кўрсатадики, болалар кўпроқ бўш бўлганларида - мактаб ва оиладан узоқда бўлганларида безовталанадилар. У яшаётган маҳалланинг яқинлиги, кўча жойлашган ҳудуд, у ҳамроҳлик қилаётган болаларнинг дўстлиги, маънавий чегаралари вояга етмаганларга кучли таъсир қилади. Маҳалла болалари орасида таъсирчанроқ. Бошқа болалар унинг атрофига йиғилиб, унинг маслаҳати билан ўтиришади. Ота-она ўсмирни аниқлаши ва кейин чора кўриши муҳимдир.

Ўсмирларни ҳаддан ташқари эркалаш, уларнинг барча талаблари билан муроса қилиш, муайян ҳаракат ва хатти-ҳаракатларда уларга эркинлик бериш ҳам ёмон оқибатларга олиб келади. У мактабдан қочади, чекади, ичади, катталар ўйинларини ўйнайди, уйга кеч келади.

Оилани ҳеч қандай тарбия воситаси билан алмаштириб бўлмайди. Бу асосий тарбиявий омил. Оила боланинг ривожланиши ва шахсий ривожланишига таъсир кўрсатадиган энг кучли воситадир. Фарзандни тўғри тарбиялашнинг асосий шартлари оилавий шароитнинг нормаллиги, ота-онанинг ўзига хослиги, кундалик ҳаёти, боланинг китоб билан тўғри боғланиши, ўқиш ва меҳнат билан вақт ўтиши билан таъминланиши ҳисобланади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Чориева Ф.А. Болалар хулқидаги салбий ўзгаришларни коррекциялашнинг педагогик тизимини такомиллаштириш (мактабга тайёрлов гуруҳлари мисолида). Педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси автореферати. – Қарши, 2022. – Б.20.

2. Кубадински П. Долг семейный и общественный. Пер. с болг. – Москва «Юридическая литература», 1988, 122-б.

3. Ватан туйғуси. - Тошкент: Ўзбекистон, 1996, 82-б.